

Quince años de estabilidad en la conversión de votos en asientos de la diputación federal en México (2009-2024)

Fifteen Years of Stability in the Conversion of Votes into Seats in the Mexican Federal Deputation (2009-2024)

Ricardo DE LA PEÑA

Investigaciones Sociales Aplicadas

México

RESUMEN: Son dos los sistemas “puros” de formación de la representación en las asambleas: el de mayoría relativa, por el que el primer lugar se lleva el asiento en disputa, favoreciendo la formación de mayorías; y el de representación proporcional, por el que cada contendiente obtiene los asientos que le corresponde según su votación, que disminuye la viabilidad de formación de mayorías. El dilema que resulta de la puesta en práctica de estos sistemas ha llevado al establecimiento de sistemas mixtos que buscan un equilibrio. En México, desde 1977, se han adoptado diversos sistemas con carácter compensatorio o esquema paralelo que topa la sobrerrepresentación.

PALABRAS CLAVE: conversión; votos; asientos; partidos; coaliciones; México.

ABSTRACT: There are two “pure” systems for forming representation in assemblies: relative majority, whereby the first-place winner takes the contested seat, favoring the formation of majorities; and proportional representation, whereby each contender receives the seats they are entitled to base on their votes, which reduces the feasibility of forming majorities. The dilemma resulting from the implementation of these systems has led to the establishment of mixed systems that seek balance. In Mexico, since 1977, various compensatory or parallel systems have been adopted that limit overrepresentation.

KEYWORDS: conversion; votes; seats; parties; coalitions; Mexico.

I. PREÁMBULO

Antes de la introducción del ajedrez en Europa, existían juegos estratégicos con una lógica y finalidad distinta del ajedrez, que eran esencialmente asimétricos (Parlett, 1999). Sin embargo, el que luego fue llamado juego-ciencia, porque implica pensamiento, previsión, cálculo e incluso inspiración (Capablanca, 1921), predominó sobre otros juegos de salón al conferírsele un aire de sofisticación y erudición por su origen meso-oriental que lo hacía digno de caballeros y cortesanos y por reproducir la estructura jerárquica cerrada del orden medieval. Además, que pronto fuera documentado con reglas escritas lo hizo un referente común (Murray, 1913), aunque su arraigo mucho tuvo que ver con su carácter simétrico y equilibrado.

Para el siglo XV las reglas básicas del ajedrez quedaron fijadas, con la incorporación de la dama en lugar del visir, lo que aceleró el juego y dio correspondencia simbólica al juego como una metáfora de la corte (Yalom, 2004). Es así como en 1475 nace el ajedrez moderno, que se juega desde entonces sobre un tablero de 64 escaques con reglas prácticamente inalteradas. Eso no quiere decir que no haya habido algunos cambios, pero no resultan fundamentales como para hablar de un nuevo juego. En ello bien se puede inscribir el control del tiempo, con el empleo obligatorio de un reloj, normas para la digitalización del juego y la adopción del sistema de puntuación mediante una fórmula probabilística que permite estimar la fuerza relativa de los jugadores en función del rendimiento esperado contra un oponente y con ello actualizar un *rating* tras cada partida (Elo, 1978).

Así, las reglas del ajedrez han evolucionado durante siglos, con un marco universal moderno que se consolidó en su forma actual a principios del siglo XX bajo la supervisión de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE, por su nombre original en francés *Fédération Internationale des Échecs*, fundada en 1924), siendo en 1928 cuando las reglas universales modernas del ajedrez fueron formalmente unificadas (Sunnucks, 1970), salvo por cambios menores, como el enroque y la promoción.

Es de referir que la FIDE simplemente codificó lo que ya era un consenso internacional. Las reglas básicas del ajedrez generaban suficiente complejidad estratégica para hacerlo un juego recurrente y ofrecían un equilibrio idóneo entre simplicidad y profundidad que les permitía gozar de cabal legitimidad internacional, aceptando la ventaja cercana a seis o a cinco de las blancas por su derecho al primer movimiento. Parafraseando al segundo campeón mundial privado de este juego: “la persistencia de las reglas del ajedrez a través de los

siglos encarna un ideal de justicia y equidad, donde el triunfo depende solo del mérito, no de la fortuna, reflejando un orden humano donde las leyes iguales prevalecen” (Lasker, 1915).

Así, en una organización que involucra a más de seiscientos millones de personas, las reglas han logrado una equidad y consenso que permite que no se den modificaciones esenciales en más de medio milenio y que las regulaciones tengan vigencia de casi un siglo sin cambios relevantes, aunque con actualizaciones producto de los avances tecnológicos y la automatización de las partidas. Los mayores cambios se dieron en la parte teórica y en la práctica del juego, con nuevas formulaciones desde la tercera década del siglo pasado que dan lugar a estrategias consideradas hoy como modernas, en reemplazo de las clásicas o antiguas, apoyado en una explosión del análisis de las aperturas y en menor grado de los finales de juego, lo que reavivó y dinamizó los duelos y los sacó del letargo de tablas reiteradas, aunque de hecho “el ajedrez es un empate”, como se atribuye que advirtió Kaspárov (Watson, 1998).

Empero, también hubo cambios en lo ideológico, adecuaciones en el *Zeitgeist* o espíritu de la época. En el Tercer Milenio se busca un estilo de juego más dinámico, agresivo y creativo, sin rehuir a la complejidad y favorecer la iniciativa, contra la cautela conservadora del pasado. Pero todo ello sin tocar ni cuestionar las reglas formales de funcionamiento del juego, aceptadas por quienes contienden como marco común equitativo, sustrato inmutable para la persistencia de este juego.

¿Pasa algo así con las reglas de conversión de votos en asientos en el ámbito electoral? ¿Puede hablarse de universalidad y estabilidad de dichas reglas o más bien se encuentran sujetas a cambios y veleidades de las correlaciones de fuerzas entre los actores políticos de las naciones? Habría que ver lo que se puede decir al respecto.

II. INTRODUCCIÓN

El desarrollo de este artículo parte de la diferenciación en dos niveles: uno primero destinado a referir, describir y explicar los sistemas de representación en la política comparada y un segundo dedicado a analizar el sistema mixto de representación en México, con énfasis en el periodo reciente (2009-2024). Aunque ambos aspectos conforman el objetivo del estudio, pareciera pertinente analizar ambos sistemas, pero sobre todo el último, dado que es muy factible que como producto de una nueva reforma en ciernes se dé término

a casi cinco décadas de sistema mixto y a tres lustros de una estabilidad en las normas para la formación de la representación legislativa que observaremos al cierre del ensayo.

La hipótesis central que guía este trabajo es que un sistema mixto de representación que no tiene un carácter estrictamente compensatorio da lugar a desencuentros entre votos y asientos en una proporción tendencialmente específica que no es resultado de decisiones arbitrarias de quienes realizan el reparto, sino consecuencia directa de las reglas adoptadas.

1. *Los sistemas de representación en el mundo*

Cuando se habla de reparto de asientos se parte no del total de la ciudadanía registrada, sino solamente de quienes concurren a las urnas, con cuyos votos se hace un recuento que da lugar a una distribución de asientos. Los sistemas que podrían denominarse como “puros” de distribución de asientos son dos: *a)* el reparto conforme al principio de mayorías relativas en unidades en que se fragmenta el territorio donde se efectúa una elección, llámense “distritos” y *b)* el reparto conforme a la lógica de asignación de escaños de manera distributiva (también denominada como “proporcional”) del porcentaje de votación logrado.

El método de reparto conforme mayorías relativas es el más antiguo y responde a la lógica de formación de una representación de las diversas regiones que constituyen el territorio donde se estaría eligiendo a los integrantes de la asamblea nacional. A principios del siglo XIX, es cuando se consolidan legalmente los distritos uninominales de mayoría relativa, que se remontan a la estructura parlamentaria medieval, pero se adoptan como principio general del sistema electoral con la Reforma de 1832 (*Great Reform Act*). Esta redefinió las circunscripciones parlamentarias eliminando los “barrios podridos” y estableció distritos uninominales en prácticamente todo el territorio. A partir de esa reforma, el Reino Unido adoptó formalmente un sistema basado en distritos territoriales individuales con elección por pluralidad (*first-past-the-post*) como base de la Cámara de los Comunes, estructura que permanece hasta hoy (Phillips y Smith, 2013).

En los Estados Unidos, el método de elección por mayoría en distritos uninominales quedó formalizado en la legislación federal con la llamada *Apportionment Act of 1842*, que exigió que los representantes de la Cámara fueran elegidos en distritos uninominales, en lugar de listas generales o en distritos plurinominales, que algunos estados todavía utilizaban. El *Act of 1842* fue el

primer acto del Congreso que expresó explícitamente que cada representante sería elegido por distritos compuestos por territorio contiguo (Engstrom, 2013).

El sistema de mayoría relativa, si bien asegura el adecuado reparto territorial de la representación, no garantiza la equidad entre votos y asientos. De hecho, por el contrario, es un sistema que tiende a premiar a la fuerza mayor en detrimento de otros competidores. Así, a principios del siglo XX se formula la llamada “Ley del Cubo”, postulada por primera vez por el matemático británico J. C. Willis en 1914 y posteriormente sistematizada por G. Udny Yule (1918), que plantea que en un sistema de distritos uninominales con mayoría relativa, la relación entre votos y escaños de los dos partidos principales tiende a ajustarse a una proporción cúbica.

Décadas más tarde, Taagepera (1973) mostró que la “Ley del Cubo” era sólo una aproximación empírica válida únicamente bajo ciertas condiciones (sistemas estrictamente bipartidistas) y propuso funciones generalizadas que ajustan la relación votos/escaños en función del número efectivo de partidos, demostrando que el exponente puede variar en función del grado de fragmentación y que por lo general no corresponde a un entero.

Así, hace casi dos siglos que se adoptaron los principios del sistema de mayoría relativa en los países anglosajones y varias décadas después se demostró la inequidad que supone este principio de reparto. Es por ello que este sistema no resultó el más adecuado para todas las naciones por diversas razones. Así, en 1899, Bélgica se convirtió en el primer país del mundo en introducir de manera general un sistema de representación proporcional por listas, como respuesta a la creciente fragmentación partidaria y conflictividad social, especialmente entre católicos, liberales y socialistas, buscando evitarse que una única fuerza dominante obtuviera todas las bancas bajo un sistema mayoritario y con ello favorecer la inclusión pacífica de la oposición en la asamblea nacional (Hooghe, 2008).

Pocos años después, Finlandia introdujo un sistema de representación proporcional de lista abierta con circunscripciones plurinominales, para dar cabida a la pluralidad de corrientes nacionalistas y socialdemócratas surgidas bajo la dominación rusa, buscando crear una Cámara verdaderamente representativa de los intereses populares (Arter, 2013). Dinamarca, por su parte, incorporó la representación proporcional de manera plena en 1915, mediante una reforma constitucional que sustituyó al sistema mayoritario por un sistema combinado de distritos y compensación proporcional, respondiendo a la necesidad de evitar sobrerrepresentación de la derecha agraria y a demandas

de equidad regional y representación de nuevas fuerzas democráticas (liberales y socialdemócratas), entendiendo que un sistema proporcional reflejaba mejor el pluralismo emergente y reducía el riesgo de dominación por parte de un bloque (Elklit, 2002).

De esta manera, las lógicas para la adopción de las fórmulas de representación proporcional varían de nación a nación, al igual que aquellas que darían lugar a sistemas mixtos de representación, los que surgirían posteriormente. Pero en todo caso la lógica a la que apelan no es el reparto regional equilibrado —aunque pueden adoptar métodos para evitar un desequilibrio extremo—, sino la justa distribución de asientos entre partidos o fuerzas políticas. Son pocos los cambios de polo a polo de este espectro. Normalmente, los cambios se sitúan en puntos intermedios. Ejemplo de ello es Nueva Zelanda, donde se utilizó la fórmula de mayoría relativa hasta 1993, cuando un referéndum llevó a adoptar un sistema mixto proporcional para mejorar la representación política y frenar mayorías artificiales (Renwick, 2010). Japón tenía un sistema mayoritario y en 1994 lo reemplazó por un sistema mixto paralelo con parte proporcional, para reducir el clientelismo intra-partidario (Shugart y Wattenberg, 2001).

La contracara, el paso de la representación proporcional a la mayoría relativa o el reforzamiento mayoritario, es menos frecuente. Esta el caso paradigmático de Italia, donde tras décadas usando la representación proporcional, se adoptó en 1993 un sistema mixto con mayoría de componente proporcional con la intención de favorecer gobiernos más estables (Katz y Bardi, 1999). Asimismo, también se dio el caso de la V República Francesa, que abandonó el sistema proporcional de la posguerra e introdujo el sistema mayoritario a dos vueltas, buscando reforzar la gobernabilidad del Poder Ejecutivo (Elgie, 2003).

Para Lijphart (1994) la equidad en la conversión de votos en escaños es el núcleo de un sistema electoral justo, donde cada voto debe tener un peso comparable en la asignación de representación. Con esta idea se refleja el argumento central de Lijphart sobre la superioridad de los sistemas de representación proporcional (RP) para asegurar que la distribución de escaños refleje proporcionalmente los votos, minimizando distorsiones. Acorde con esta perspectiva y antecediéndola, Sartori (1968) apunta que un sistema electoral que no convierte los votos en escaños de manera equitativa traiciona la voluntad del pueblo expresada en las urnas.

Empero, hay autores relevantes en los estudios psefológicos que no son tan contundentes y aprueban el establecimiento de ciertos equilibrios entre los mecanismos de representación. Tal es el caso de Taagepera (2007), para

quien meramente la equidad en la traducción de votos a escaños requiere fórmulas que corrijan las desigualdades inherentes a los distritos electorales. Esto da lugar a la construcción de modelos mixtos de representación, que buscan equilibrar la capacidad de formación de gobierno propia de los sistemas de mayoría simple, con el reparto más acorde con la votación propia de los sistemas de representación proporcional.

Otra vertiente del análisis de los sistemas electorales y otro vector para el que se busca garantizar un equilibrio es la representación por género. Es así como ya hace poco más de tres décadas Wilma Rule (1994) argumenta cómo los sistemas electorales explican las grandes diferencias en representación femenina entre países y cómo más recientemente Erin Virginia (2016) realizó un informe donde compara cómo diferentes sistemas electorales se relacionan con los niveles de representación femenina en los parlamentos del mundo.

Las asambleas nacionales suelen integrarse mediante dos grandes fórmulas mixtas: los sistemas mixtos proporcionales compensatorios (MMP) y los sistemas mixtos paralelos (MMM). En ambos casos se busca equilibrar la equitativa representación regional con el justo reparto entre fuerzas partidarias, lo que no siempre es del todo posible. En los sistemas proporcionales compensatorios los escaños obtenidos en distritos uninominales se compensan posteriormente con escaños proporcionales de lista para que la distribución global de asientos refleje la proporción de votos obtenida por cada partido. Este esquema fue adoptado por Alemania en 1949, como parte de la Ley Fundamental que introdujo la llamada representación proporcional personalizada (Shugart y Wattenberg, 2001), emulando el sistema de la República de Weimar de representación proporcional, pero fijando umbrales que impiden la fragmentación excesiva que produjo aquel modelo de reparto de asientos.

Nueva Zelanda también lo adoptó en 1993, a partir de un referéndum que sustituyó el sistema mayoritario por un sistema proporcional corregido (Renwick, 2010). Asimismo, fueron adoptados por Bolivia en 1997, al combinar distritos uninominales con escaños compensatorios (Norris, 2004) y, posteriormente, las asambleas de Escocia y Gales en 1999, que tomaron como modelo la fórmula alemana. En todos estos casos, la característica central es que la lista proporcional corrige los efectos mayoritarios del componente distrital.

En cambio, los sistemas mixtos paralelos asignan los escaños de mayoría y los de representación proporcional por separado, sin mecanismos de compensación. Este tipo fue introducido por Japón en 1994, al combinar distritos uninominales con una cuota proporcional (Norris, 2004). También se adop-

tó en México en 1996, con la reforma electoral que estableció 300 distritos de mayoría y 200 escaños plurinominales sin corrección proporcional (Renwick, 2010). Un caso similar se observa en Corea del Sur desde 2001 (con ajustes posteriores en 2019), donde la representación de lista funciona paralelamente a los escaños distritales (Shugart y Wattenberg, 2001). En este tipo de fórmula la representación proporcional no corrige la sobrerrepresentación derivada de los distritos uninominales, sino que solo se agrega de manera independiente.

Como consecuencia de lo anterior, un sistema mixto paralelo sufrirá las deformaciones en el reparto de asientos respecto a votos propias del esquema de mayoría relativa que sólo se compensará parcialmente con el reparto de asientos por vía de representación proporcional, reduciendo el exponente de poder propio del principio de mayoría relativa, pero sin llevarlo a igualar la distribución de votos con los asientos.

Estos modelos no son los únicos en el mundo, pues la búsqueda de una medición entre los dos extremos “puros” ha llevado a la construcción de otras opciones. Así, se tienen sistemas de representación semi-proporcional, que combinan reglas proporcionales con elementos que generan una ligera concentración del voto, sin llegar a ser un sistema mixto pleno. Ejemplos destacados de ello son el “voto limitado”, en el que el elector tiene menos votos que escaños por elegir —como ocurre en las elecciones locales de Japón—; el “voto acumulativo”, en el que el elector puede concentrar varios votos en un mismo candidato —como se usa en algunas elecciones locales de Estados Unidos—; el “voto único no transferible” (*Single Non Transferable Vote*, SNTV), donde cada elector tiene un solo voto en circunscripciones plurinominales, generando representación parcial con efectos desproporcionados (Farrell, 2011).

Asimismo, existe el “voto único transferible” (*Single Transferable Vote*, STV), sistema preferencial en circunscripciones plurinominales donde los electores numeran candidatos y los votos se transfieren según preferencias y umbrales, lo que produce una representación proporcional fina, pero basada en candidatos y no en listas partidarias. Este método se usa en Irlanda desde 1921; en Malta para el Senado de Australia y en Irlanda del Norte (Gallagher y Mitchell, 2005).

Otra opción es el “voto preferencial alternativo” o “sistema de segunda vuelta instantánea” (IRV), modalidad de mayoría absoluta donde el elector ordena candidaturas por preferencia y se realiza un recuento redistributivo sin segunda vuelta formal. Este método se usa para la Cámara Baja de Aus-

tralia y en algunos municipios de Estados Unidos (Reilly, 2012). Además, existen sistemas multinivel de representación con cuota étnica o lingüística, que se utilizan en países con profundas divisiones etnolingüísticas o territoriales y establecen circunscripciones diferenciadas o reservas de escaños, como son los casos de India, con escaños reservados para castas y tribus reconocidas; Líbano, con escaños parlamentarios asignados en proporción fija a comunidades religiosas, y Nueva Zelanda, con circunscripciones maoríes exclusivas (Norris, 2004).

En las democracias consolidadas, las reglas de conversión de votos en escaños suelen mostrar alta inercia institucional y permanecen varias décadas sin cambios, con ajustes técnicos ocasionales. No existe un “promedio universal”, pero la literatura describe a los sistemas electorales como unas de las instituciones más estables del régimen; su reemplazo completo es infrecuente y, cuando ocurre, obedece menos a si el sistema es “puro” o “mixto” y más a choques políticos (transiciones, crisis), incentivos de élites y estructuras constitucionales (número de jugadores con derecho de veto). En democracias nuevas o en momentos de reacomodo partidario, la duración tiende a ser menor y se observan ciclos de reforma más cortos.

Este rango se explica por el hecho de que las fórmulas de conversión generan incentivos estables y, a la vez, benefician a determinados actores, lo cual hace que quienes gobiernan tiendan a conservarlas una vez que les resultan favorables (Renwick, 2010). Sin embargo, en algunos países la vigencia puede ser considerablemente más reducida, incluso inferior a una década. Esto ocurre sobre todo cuando se presentan alguna de las siguientes condiciones: desalineamiento del sistema de partidos, que hace que el método de conversión favorezca actores distintos a los que originalmente lo adoptaron (Boix, 1999); crisis de legitimidad o pérdida de confianza en las instituciones, que obliga a introducir reformas para generar mecanismos más inclusivos o más competitivos (Norris, 2004); presión internacional o procesos de transición democrática, donde el método de conversión se adopta inicialmente como fórmula “provisional” y luego se reemplaza al consolidarse el nuevo régimen (Renwick, 2010).

2. Los sistemas de representación mixta en México

México vivió un largo periodo de hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que culminó en una elección presidencial realizada en 1976 donde la candidatura ganadora no tuvo contendiente alguno. Esta situación

llevó a que se definiera desde el poder la necesidad de un cambio radical en el sistema de representación en el Poder Legislativo. Así, en 1979 y hasta 1985, se diseñó un sistema mixto inicial (Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, 1977) con 400 curules, 300 de mayoría relativa en distritos uninominales y 100 de representación proporcional en listas cerradas y bloqueadas, asignadas en hasta cinco circunscripciones plurinominales (listas regionales). La fuerza con más del 60% de la votación nacional no participaba en el reparto proporcional, lo que de facto excluía al entonces partido mayoritario, el PRI. Es por ello que la representación proporcional funcionó —en ese momento— como una suerte de “válvula de inclusión” para la oposición (Córdova Vianello, 2008).

Desde un principio, la fórmula de reparto de asientos por el principio de representación proporcional fue el método D'Hondt (1878), donde el número de escaños se estima a partir del total de votos obtenidos por un partido, lo que tiende a favorecer a los grandes partidos, aunque minimiza la desproporcionalidad general y proporciona estabilidad, al reducir el número de partidos pequeños.

De 1986 a 1993 operó un cambio en el sistema de representación, pasando de una fórmula compensatoria a una cercana a lo paralelo, elevándose a 500 las curules, con 200 asientos de representación proporcional en listas cerradas, pero eliminándose la exclusión cuando un partido alcanzaba más de 60% de los votos e introduciéndose algo denominado como “cláusula de gobernabilidad”. En ese esquema, el partido más votado tenía al menos el 35% de la votación y se le asignaban curules por representación proporcional adicionales hasta alcanzar la mitad más uno, además de operar una especie de “escala móvil”, que otorgaba al partido mayor dos diputados por cada punto porcentual sobre 35% (Anaya, 2013).

En un corto periodo configurado por el estallido de la rebelión zapatista en Chiapas y la necesidad de un cambio que hiciera más parejo el juego, de 1993 a 1996 operó un sistema que eliminó la “cláusula de gobernabilidad” y en el que se fijaron topes máximos de 300 curules si un partido tenía menos de 60% de votos y de hasta 315 curules si superaba este umbral. Pero este acomodo no duró mucho tiempo, pues en 1996 se estableció un sistema mixto paralelo, con límites de sobrerrepresentación de 8 puntos porcentuales, determinándose que ningún partido por sí sólo pudiera tener más de 300 curules por ambos principios. Esta regla del 8% de sobrerrepresentación posible para un partido fortaleció la proporcionalidad y pluralismo sin suprimir la gobernabilidad. El nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electo-

rales expedido en 2008 rediseñó el tratamiento del voto en coaliciones: en las boletas cada partido aparece con su propio emblema aun cuando postulen al mismo candidato, por lo que queda prohibido el empleo de un emblema conjunto. El voto del elector se cuenta para el partido marcado y si el elector marca más de un emblema de partidos coaligados el voto es válido para la candidatura y esos sufragios se asientan por separado para, al sumar distritalmente, distribuirse igualmente entre los partidos de la coalición.

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que entró en vigor en 2014, conservó el criterio “por partido” y la validez del voto con dos o más emblemas de la misma coalición (art. 288: cuenta para el candidato; se registra por separado), consolidando el esquema instaurado en 2008. Así, desde ese año la contabilidad de los sufragios es por partido, no por coalición y el voto múltiple dentro de la coalición se reparte entre partidos, no a una “cuenta común”.

De esta manera, la asignación de las 200 curules de representación proporcional se aplica a la votación de cada partido, no a una suma por coalición. Esto impide que las coaliciones “sumen” votos para superar umbrales o mejorar su cociente, por lo que cada aliado compite con su propia votación efectiva. Adicionalmente, en esta más reciente reforma se establece un umbral de conservación del registro y de acceso a la representación proporcional en tres por ciento, contando el porcentaje de cada partido, no el de la coalición. Desde 2008, los convenios ya no pueden “traspasar” libremente votos para salvar registros como se hacía antes.

Este método da claridad y permite una mejor rendición de cuentas: el voto del elector se atribuye al partido seleccionado, aun dentro de una coalición; mejora la trazabilidad de apoyos y la métrica real de la fuerza partidista. Asimismo, evitaba “sumas artificiales” de coalición en la representación proporcional, distribuyendo curules proporcionales con base en votos partidarios. Otra virtud estaba en que daba coherencia legal y operativa, al confirmar las reglas de 2008 sobre la validez del voto múltiple dentro de coalición y el registro separado en actas. Sin embargo, se produjo un “efecto bloque” no reflejado en el tope del 8%: al medir por partido, una coalición podía rebasar ampliamente ese 8% como bloque, sin que ningún partido individual infringiera el límite, lo que de hecho ocurrió en múltiples ocasiones.

Asimismo, se penalizaba a los partidos pequeños aliados, por lo que partidos satélite podían no llegar al umbral de 3% y quedar sin representación proporcional, aunque la coalición gane ampliamente. Otro punto de cuestionamiento es que el reparto igualitario a nivel distrital puede no coincidir

con la intención concreta del votante respecto de qué partido prefería dentro de la coalición.

III. EL SALDO DE LAS REGLAS DE REPRESENTACIÓN 2009-2024

El análisis sobre el reparto de votos y asientos por partido y coalición en el periodo de estabilidad mexicana que fue desde 2009 a 2024, comparando ambos repartos, dan cuenta de cómo ha funcionado el sistema electoral. El análisis permite estimar la sobrerrepresentación en término de puntos y el índice de desproporcionalidad resultante. El método convencional y más sencillo, diáfano e intuitivo para el cálculo de la desproporcionalidad es el estimador de Loosemore-Hanby (1971), que permite calcular cuánto se desvía la distribución de escaños respecto a la distribución de votos, estimado como la mitad de la suma de las diferencias absolutas entre los porcentajes de votos y los porcentajes de escaños obtenidos por cada partido. Aunque existen otros índices más precisos, como el de mínimos cuadrados desarrollado por Gallagher (1991), no suele ser usado como medidor directo, dada su mayor complejidad de cálculo y por ser menos intuitivo respecto al fenómeno bajo estudio.

Cuando lo que se observa es la votación y curules alcanzadas por el partido mayor, se puede observar que los votos se han ubicado entre 30% y 41%, lo que ha dado derecho a entre 40% y 48% de los asientos, con un cociente de 1.26 en el primer periodo, de mayoría priista, y de 1.08 en el segundo, de mayoría morenista (tabla 1). Así, la sobrerrepresentación del partido mayor fue de 9% en la primera parte del periodo bajo estudio (producto de la aplicación del tope de 8%, pero solamente para los partidos que por superar el umbral mínimo de votación participan en el reparto) y de 3% en la segunda parte, pero dándose una desproporcionalidad en el segundo periodo superior a la observada en el primero (doce contra diez por ciento).

TABLA 1.
VOTOS Y ASIENTOS POR PARTIDO MAYOR Y
DESPROPORCIONALIDAD EN MÉXICO (2009-2024)

Mayoría	Elección	Votos por partido mayor	Asientos para partido mayor			Asientos/votos
			MR	RP	Total	
PRI	2009	39.1%	61.3%	26.5%	47.4%	1.21
	2012	33.5%	54.7%	24.5%	42.6%	1.27
	2015	30.7%	51.7%	24.0%	40.6%	1.32
	Media	34.5%	55.9%	25.0%	43.5%	1.26
Morena	2018	38.8%	35.0%	42.0%	37.8%	0.97
	2021	35.4%	40.7%	38.0%	39.6%	1.12
	2024	40.8%	53.7%	37.5%	47.2%	1.16
	Media	38.3%	43.1%	39.2%	41.5%	1.08
Media del total		36.4%	49.5%	32.1%	42.5%	1.17

Elección	Representación de partido mayor			Desproporcionalidad por partidos		
	MR	RP	Total	MR	RP	Total
2009	22.2%	-12.6%	8.3%	22.3%	13.7%	9.6%
2012	21.2%	-9.0%	9.1%	21.7%	9.1%	10.5%
2015	20.9%	-6.7%	9.9%	18.9%	10.4%	9.4%
Media	21.4%	-9.5%	9.1%	20.9%	11.1%	9.8%
2018	-3.8%	3.2%	-1.0%	22.0%	7.7%	11.6%
2021	5.3%	2.7%	4.3%	17.3%	4.6%	11.5%
2024	12.8%	-3.3%	6.4%	23.1%	6.7%	13.0%
Media	4.8%	0.8%	3.2%	20.8%	6.4%	12.0%
Total	13.1%	-4.3%	6.1%	20.9%	8.7%	10.9%

FUENTE: Instituto Nacional Electoral.

Ahora bien, aunque el reparto de la representación proporcional se hace por partido, el efecto se acumula por coalición, cuando se mira el logro de votos cuando la mayoría era encabezada por el PRI (tabla 2) se observa que la media se situaba en poco menos de 40 puntos y que cuando Morena toma el liderazgo la media de votos se ubica diez puntos por encima. Dado que el factor de conversión es superior a 1.2 asientos por votos, la coalición mayor

alcanza apenas 48% de los lugares cuando el PRI fue mayoría, llegando a 63% cuando Morena lo fue, en parte por el mayor logro de mayorías relativas y en parte por obtener veinte puntos más en la representación proporcional que lo que lograba el PRI.

La sobrerrepresentación obtenida por el PRI, situada en nueve puntos, fue superada por Morena y aliados, que llegan a 14 puntos de sobrerrepresentación. Sin embargo, la desproporcionalidad no aumenta en la misma medida, pues ésta pasa de diez a doce puntos, alcanzado desde 2015 un nivel relativamente constante en torno a once o doce puntos. Así, el método de reparto de mayorías entre los componentes de la coalición mayoritaria permite que ésta logre una representación de 15 y 16 puntos por encima de su votación en las dos elecciones presidenciales más recientes, con una desproporcionalidad de 12.6%.

TABLA 2.
VOTOS Y ASIENTOS POR COALICIÓN MAYOR Y
DESPROPORCIONALIDAD EN MÉXICO (2009-2024)

Mayoría	Elección	Votos por coalición mayor	Asientos para coalición mayor			Asientos/votos
			MR	RP	Total	
PRI	2009	39.1%	61.3%	26.5%	47.4%	1.21
	2012	40.0%	59.0%	26.5%	46.0%	1.15
	2015	38.0%	61.3%	33.0%	50.0%	1.32
	Media	39.0%	60.6%	28.7%	47.8%	1.23
Morena	2018	46.4%	72.7%	44.0%	61.2%	1.32
	2021	44.4%	61.0%	47.5%	55.6%	1.25
	2024	56.9%	85.3%	54.0%	72.8%	1.28
	Media	49.2%	73.0%	48.5%	63.2%	1.28
Media del total		44.1%	66.8%	38.6%	55.5	1.26

Elección	Representación de coalición mayor			Desproporcionalidad por coaliciones		
	MR	RP	Total	MR	RP	Total
2009	22.2%	-12.6%	8.3%	22.3%	13.7%	9.6%
2012	19.0%	-13.5%	6.0%	19.0%	17.6%	9.3%
2015	23.4%	-5.0%	12.0%	22.8%	9.4%	11.2%
Media	21.5%	-10.3%	8.8%	21.4%	13.6%	10.0%
2018	26.3%	-2.4%	14.8%	23.0%	3.0%	12.6%
2021	16.6%	3.1%	11.2%	16.3%	5.5%	11.7%
2024	28.4%	-2.9%	15.9%	23.3%	3.5%	12.6%
Media	23.8%	-0.7%	14.0%	20.8%	4.0%	12.3%
Total	22.7%	-5.5%	11.4%	21.1%	8.8%	11.1%

Fuente: Instituto Nacional Electoral.

Conforme estos datos, el reparto otorgado por las autoridades en 2024 no sería peculiar, sino que sería parte de un esquema de distribución constante, producto de las reglas de reparto establecidas, que no consideran topes especiales para alcanzar las mayorías constitucionales, sino solamente asignaciones de acuerdo con reglas establecidas en cualquier escenario de participación que alcance el partido y sobre todo la coalición mayor.

De hecho, los datos muestran que en los casos en los que la coalición mayor no rebasa los 40 puntos no se alcanza una mayoría, mientras que cuando sí se supera dicha marca se confecciona una mayoría artificial, que incluso en el caso extremo de que se supere la mitad más uno de los votos por una coalición, puede darse el caso de que la misma alcance una mayoría constitucional en la cámara baja.

IV. DISCUSIÓN: RUMBO AL FUTURO

Es inexacto asumir que el sistema de representación adoptado en México en los últimos tiempos tienda a una buscar o lograr una compensación cabal entre votos y asientos. Por el contrario, es claro que se sitúa entre los límites de la sobrerrepresentación que produce un sistema de mayoría relativa puro y el amortiguamiento que puede generar un sistema puro de representación proporcional, por lo que se logra una mediación entre gobernanza y equidad en el reparto de asientos conforme a los votos.

Cabe referir que subir la proporción de asientos por representación proporcional hasta igualarlos con los que se repartan bajo la lógica de mayoría relativa no garantiza la igualdad entre votos y asientos. Así, si en la elección federal más reciente (2024), el bloque mayoritario logró con el 57% de los votos el 73% de los asientos. Cualquier acción destinada a cambiar para dar paridad al reparto conforme ambos sistemas apenas reduciría la parte del bloque mayoritario al 70% de los escaños.

¿Por qué se da esto? Porque el origen de la desproporción reside en parte en la regla que permite una sobrerrepresentación de los partidos mayoritarios de hasta el 8% y en parte en la que se permite que los asientos de mayoría relativa se asignen conforme a un convenio entre partidos coaligados y no se otorguen para fines de reparto global al partido con más votos. Así, para lograr una equidad entre votos y asientos deberían asignarse los triunfos al partido con más votos, sin importar la afiliación efectiva de quien tenga la candidatura, y además adoptar en el reparto por representación proporcional una lógica estrictamente compensatoria, que otorgue tantos asientos a un partido como los necesarios para alcanzar su porcentaje de votos.

Sólo así se lograría la deseada proporcionalidad, aunque en elecciones con una elevada competitividad ello suponga que nadie alcance una mayoría en la Cámara, lo que devuelve a la crítica al sistema de reparto formulada a principios de siglo precisamente por la inexistencia de mayorías que permitieran desahogar una agenda de reformas. Y quedan otros elementos de cuestionamiento a esta fórmula de reparto: por un lado, obliga a la entrega de asientos por representación proporcional mediante listas bloqueadas, pues abrirlas supondría la emisión de un voto específico para la representación proporcional con los problemas de tráfico de votos entre partidos coaligados en una y otra pista que adultere la voluntad popular. Y, por otro, el hecho de que las listas nacionales o regionales no garantizan la equidad entre electores y asientos por entidad federativa, permitiendo que haya entidades con sobre o subrepresentación.

Sorprendentemente, una fórmula alternativa para el reparto de asientos la proporciona la propuesta del denominado “Plan A”, que supone la elección de una cantidad de curules por entidad federativa proporcional al peso de las entidades en el padrón nacional y el reparto de los asientos por entidad por representación proporcional entre partidos o coaliciones totales por entidad. Estas reglas generan un equilibrio entre votos y asientos y un ajuste en la cantidad de escaños por entidad federativa acorde a su peso en el electorado. Sin embargo, no otorga garantías a la formación de mayorías legislativas.

Incluso, podría adoptarse sin riesgos de traslados espurios un sistema parecido al de doble voto simultáneo, por el que la lista de candidaturas de cada partido o coalición en cada entidad federativa pudiera ser votada de manera abierta. Esto lograría que se emita un voto por una persona específica que a la vez se agregue con la de otras candidaturas de su opción para el cálculo de los asientos a asignarse al partido o coalición en la entidad.

Aun así, resulta extemporáneo discutir las reglas para la representación proporcional, pues la potencial propuesta de reforma no pasa por el ajuste de estas reglas, sino por su abandono. Y no parece que ello vaya a suponer la total supresión de un componente minoritario para dejar solamente un reparto de asientos por mayoría relativa, que supondría un sobrepeso de las mayorías, sino algún método de inclusión de minorías que sean votadas por la ciudadanía. Esto hace pensar en la posibilidad de que se esté pensando dar cabida a una proporción no definida (pero que pudiera ser de 125 asientos) de representantes de la primera minoría en los distritos electorales, eligiendo para ello a los que hayan alcanzado un mayor porcentaje del voto en su distrito.

Un sistema de este tipo deriva en varios inconvenientes. Primero que nada, suponer que el voto relativo de un segundo lugar en un distrito es cotejable con el del segundo lugar en otros distritos es hacer tabla rasa de las condiciones particulares de la competencia electoral en cada distrito, castigando las contiendas plurales a favor de las bipartidistas. Hace más de una década, Lijphart consideraba que otorgar escaños al segundo lugar dentro de un distrito uninominal, mecanismo conocido como “asientos de primera minoría”, como se usa en el Senado mexicano o en algunas reformas latinoamericanas, puede ampliar la inclusión, pero no corrige el problema fundamental de la desproporcionalidad de los sistemas mayoritarios.

Así, en *Patterns of Democracy* (2012) señalaba que conceder escaños a los segundos lugares es un intento limitado de moderar los efectos mayoritarios del sistema distrital, pero no llega a garantizar una verdadera representación proporcional, ya que sigue dejando fuera a partidos con presencia dispersa y mantiene mecanismos de distorsión que favorecen a los partidos más grandes. Lo considera, en otras palabras, algo que introduce cierta inclusión, pero sin modificar la lógica mayoritaria del distrito uninominal.

Además, este sistema de integración de la representación otorgaría un doble peso al voto ciudadano en distritos cuyo reparto lleve a incorporar al segundo lugar en votos a la Cámara, contra los distritos que quedarían con un único representante. Esto, dejando de lado que un sistema de este tipo incen-

tiva la presentación de candidaturas estratégicas orientadas a lograr el segundo lugar para que realmente formen parte de un bloque de partidos nacionalmente coaligados. Es por ello que siempre se recomienda adoptar esquemas de compensación para el equilibrio entre votos y asientos mediante mecanismos por listas nacionales o regionales.

La evaluación realizada da cuenta de que estrictamente no existen sistemas perfectos, en tanto garanticen la formación de mayorías y el equilibrio entre votos y asientos en cualquier escenario de reparto, menos que respeten la distribución de escaños por entidad respecto al peso de los votantes. Los hay con más y menos problemas, por lo que la elección de un sistema de conversión de votos en asientos siempre pasará por decisiones políticas, más allá de cuestiones de ingeniería electoral.

V. REFERENCIAS

- Anaya Huertas, Alejandro. (2013). 20 años sin (la absurda) cláusula de gobernabilidad. El juego de la Corte, *Nexos*. <https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/20-anos-sin-la-absurda-clausula-de-gobernabilidad/>
- Annan, Kofi. (2007). *Speech on electoral governance*. United Nations. <https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2007-03-15/speech-electoral-governance>
- Arter, David. (2013). *Scandinavian Politics Today* (2nd ed.). Manchester University Press. <https://doi.org/10.7765/9781847798154>
- Boix, Carles. (1999). Setting the rules of the game: The choice of electoral systems in advanced democracies. *The American Political Science Review*, 93(3), 609–624. <https://doi.org/10.2307/2585577>
- Capablanca, José Raúl. (1921). *Chess Fundamentals*. Harcourt, Brace and Company. <https://archive.org/details/chessfundamental00capa>
- Centro de Capacitación Judicial Electoral. (s. f.). *Sistemas electorales y de partidos*. https://www.te.gob.mx/ccje/Archivos/presentaciones_capacitacion/sistemas_electorales.pdf
- Córdova Vianello, Lorenzo. (2008). La reforma electoral y el cambio político en México. *Reforma y democracia en América Latina*. Universidad Nacional Autónoma de México, 653-690. <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2527/17.pdf>
- D'Hondt, Victor Joseph Auguste. (1878). *Système pratique et raisonné de représentation proportionnelle*. Muquardt.

- Elgie, Robert. (2003). *Political Institutions in Contemporary France*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/0199240975.001.0001>
- Elklit, Jørgen. (2002). The Danish electoral system 1855–2001. *Representation*, 39(3), 155–166. <https://doi.org/10.1080/0034489022000005277>
- Elo, Arpad Emrick. (1978). *The Rating of Chessplayers, Past and Present*. Arco Publishing. <https://archive.org/details/TheRatingOfChessPlayersPastAndPresent>
- Engstrom, Erik J. (2013). *Partisan Gerrymandering and the Construction of American Democracy*. University of Michigan Press. <https://doi.org/10.3998/mpub.3480926>
- Farrell, David M. (2011). *Electoral Systems: A Comparative Introduction* (2nd ed.). Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-0-230-34489-1>
- Gallagher, Michael. (1991). Proportionality, disproportionality and electoral systems. *Electoral Studies*, 10(1), 33–51. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/026137949190004W>
- Gallagher, Michael, y Mitchell, Paul. (Eds.). (2005). *The Politics of Electoral Systems*. Oxford University Press. <https://global.oup.com/academic/product/the-politics-of-electoral-systems-9780199257560>
- Hooghe, Marc. (2008). Belgium: Hollowing the center. En Michael Gallagher y Paul Mitchell (Eds.), *The Politics of Electoral Systems*. Oxford University Press, 383–408.
- Instituto Nacional Electoral. (2024). *Cómputos distritales 2024: Elecciones federales*. <https://computos2024.ine.mx/>
- Instituto Nacional Electoral. (s. f.). *Atlas de resultados electorales federales 1991–2021*. <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126301/coe-1so-13-12-2021-p02-informe.pdf>
- Katz, Richard S., y Bardi, Luciano. (1999). The Italian electoral reform. *European Journal of Political Research*, 35(3), 277–304. <https://doi.org/10.1111/1475-6765.00450>
- Lasker, Emanuel. (1915). *Lasker's Manual of Chess*. David McKay. <https://archive.org/details/laskersmanualofc00lask>
- Lijphart, Arend. (2012). *Patterns of Democracy* (2nd ed.). Yale University Press. <https://yalebooks.yale.edu/book/9780300172027/patterns-of-democracy/>
- Lijphart, Arend. (1994). *Electoral systems and party systems: A Study of Twenty-Seven Democracies, 1945–1990*. Oxford University Press. <https://global.oup.com/academic/product/electoral-systems-and-party-systems-9780199283663>

- Loosemore, John, y Hanby, Victor. (1971). The theoretical limits of maximum distortion: Some analytic expressions for electoral systems. *British Journal of Political Science*, 1(4), 467–477. <https://doi.org/10.1017/S000712340000067X>
- Murray, Harold James Ruthven. (1913). *A History of Chess*. Oxford University Press. <https://www.loc.gov/item/2004677741/>
- Norris, Pippa. (2004). *Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behavior*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511790980>
- Parlett, David Sidney. (1999). *The Oxford History of Board Games*. Oxford University Press. <https://global.oup.com/academic/product/the-oxford-history-of-board-games-9780192129982>
- Phillips, John A., y Smith, Charles B. (2013). *The Great Reform Act of 1832*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139383044>
- Reilly, Benjamin. (2012). Institutional Design and Democratic Performance in Divided Societies. *International Political Science Review*, 33(2), 151–167. <https://doi.org/10.1177/0192512111433472>
- Renwick, Alan. (2010). *The Politics of Electoral Reform: Changing the Rules of Democracy*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511762383>
- Rule, Wilma. (1994). Women's Underrepresentation and Electoral Systems. *PS: Political Science and Politics*, 27(4), 712–716. <https://doi.org/10.1017/S1049096500034612>
- Sartori, Giovanni. (1968). *Political Parties and Democratic Theory*. University of California Press. <https://www.worldcat.org/title/political-parties-and-democratic-theory/oclc/437897>
- Shugart, Matthew Soberg, y Wattenberg, Martin P. (Eds.). (2001). *Mixed-Member Electoral Systems: The Best of Both Worlds?* Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/019925768X.001.0001>
- Sunnucks, Anne. (1970). *The Encyclopaedia of Chess*. St. Martin's Press. <https://www.worldcat.org/title/841925>
- Taagepera, Rein. (2007). *Predicting Party Sizes: The Logic of Simple Electoral Systems*. Oxford University Press. <https://global.oup.com/academic/product/predicting-party-sizes-9780199208005>
- Taagepera, Rein. (1973). Seats and Votes: A Generalization of the Cube Law of Elections. *Social Science Research*, 2(1), 37–51. [https://doi.org/10.1016/0049-089X\(73\)90007-9](https://doi.org/10.1016/0049-089X(73)90007-9)

- Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. (s. f.). *El sistema electoral mixto y sus efectos en el sistema de partidos en México*, pp. 228–229. <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/13/6145/13.pdf>
- Virginia, Erin. (2016). *Electoral Systems and Women's Representation* (Background Paper No. 2016-30-E). Library of Parliament, Ottawa, Canada. https://publications.gc.ca/collections/collection_2016/bdp-lop/bp/YM32-2-2016-30-eng.pdf
- Watson, John. (1998). *Secrets of Modern Chess Strategy: Advances Since Nimzowitsch*. Gambit Publications. <https://archive.org/details/secretsofmodernc0000wats>
- Yalom, Marilyn. (2004). *Birth of the Chess Queen: A History*. HarperCollins. <https://www.harpercollins.com/products/birth-of-the-chess-queen-marilyn-yalom>
- Yule, George Udny. (1918). The Nature and Measurement of Association between Two Things. *Journal of the Royal Statistical Society*, 81(2), 317–326. <https://doi.org/10.2307/2341043>

Recepción: 18 de agosto de 2025

Aceptación: 13 de septiembre de 2025

Publicación: 4 de diciembre de 2025

Ricardo DE LA PEÑA. Mexicano. Presidente ejecutivo de ISA Investigaciones Sociales Aplicadas. Presidente del Consejo Directivo de la Cátedra Internacional de Opinión Pública. Coordinador de Relaciones Institucionales y Académicas de CEDE Colegio de Especialistas en Demoscopia y Encuestas. Líder del Grupo sobre Metodologías de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales. Correo electrónico: ricartur@gmail.com.

CÓMO CITAR

IJJ-UNAM

Peña, Ricardo de la, “Quince años de estabilidad en la conversión de votos en asientos de la diputación federal en México (2009-2024)”, *Revista Mexicana de Derecho Electoral*, México, vol. 12, núm. 23, enero-junio de 2025, e20464. <https://doi.org/10.22201/ijj.24487910e.2025.23.20464>

APA

Peña, R. de la. (2025). Quince años de estabilidad en la conversión de votos en asientos de la diputación federal en México (2009-2024). *Revista Mexicana de Derecho Electoral*, 12(23), e20464. <https://doi.org/10.22201/ijj.24487910e.2025.23.20464>

RMDE

Peña, Ricardo de la. (2025). Quince años de estabilidad en la conversión de votos en asientos de la diputación federal en México (2009-2024). *Revista Mexicana de Derecho Electoral*, 12(23), e20464. <https://doi.org/10.22201/ijj.24487910e.2025.23.20464>